

ҲАМКОРЛИК АСОСИДА ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ПЕДАГОГИК ФАОЛИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МЕХАНИЗМЛАРИ

Umaralievа Muxayyo Abdugaparovna

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti" Ilmiy va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash ilmiy-tadqiqot" bo'limi boshlig'i., pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori,
dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18056317>

Аннотация. Мақолада ҳамкорлик асосида таълим-тарбия беришнинг педагогик асослари баён этилган. Шунингдек, таълим муассасаларида ҳамкорлик педагогикасини амалга ошириш учун нафақат оила, маҳалла, таълим муассасаси, балки давлат бошқарув органлари, жамоат ташкилотлари, ўзини ёш авлод тарбиясига масъул деб билган идора ва ташкилотларнинг бу борадаги вазифалари қайд этилган.

Калим сўзлар. Ҳамкорлик, Ҳаракатлар стратегияси, бошқарув, таълим сифати, жамоат ташкилотлари, кадрият, жараён, вазифа.

Аннотация. В статье изложены педагогические основы образования на базе педагогики сотрудничества. Также отмечены задачи семьи, махалли, образовательных учреждений, органов государственного управления и общественных организаций по внедрению педагогики сотрудничества в образовательных учреждениях.

Ключевые слова. Педагогика сотрудничества, Стратегия действий, управление, качество образования, общественные организации, ценность, процесс, задача.

Янги ижтимоий-иқтисодий муносабатларнинг шаклланиш даврида таълим тизимида амалга оширилаётган оламшумул ўзгаришлар, кенг қамровли туб ислохотлар, албатта, ҳаётнинг ўзи тақозо қилган у ёки бу муаммолар ва масалалар билан тўқнашади. Бу қонуний ва табиий ривожланиш жараёнидир. Шу боис таълимнинг барча босқичларидаги бошқарувчиларнинг вазифаси мазкур муаммоларга ўз вақтида ечим топиш орқали бутун тизимнинг ривожланишини таъминлашдан иборат.

Буларнинг ҳаммаси чуқур билим, меҳнатни маромида ташкил қилиш, иш сифатини назорат қилиш, маҳаллий шароитларни ҳисобга олиш, ён-атрофдагиларга таъсир кўрсатиш, қисқаси биз бошқариш деб атаган жараёнлар бўлишини талаб қилган.

Таълим муассасалари, қолаверса, узлуксиз таълим тизими раҳбарларида раҳбарлик кўникмалари, йўлбошчилик маҳорати етишмаслиги ёки умуман йўқлиги, бошқариш ва таъсир кўрсатишнинг замонавий услублари ҳамда механизмларини билмаслиги ёки уларни умуман рад этиши натижасида кўпгина муаммолар юзага келмоқда.

Юқорида қайд қилинганидек, жаҳонда кўп сонли бошқариш назариялари ва ёндашувлари ишлаб чиқилган. Бу назарияларни тўғридан-тўғри, кўр-кўрона кўчириш ва амалиётга жорий қилиш мақсадга мувофиқ эмас.

Ҳозирги кунда таълим муассасаларининг молиявий-хўжалик фаолияти ва таълим-тарбия жараёнини ташкил қилишда уларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини кенгайтирилган, мувофиқлаштирувчи, васийлик ва кузатув кенгашлари тузиш орқали таълим муассасасида самарали жамоатчилик бошқарувини қўллаш ўз самарасини бериши аниқ.

Мамлакатимиз демократик ҳуқуқий давлат, ижтимоий йўналтирилган бозор иқтисодиёти ва кучли фуқаролик жамиятини барпо этиш каби мақсадлардан иборат бўлган ўз таракқиёт йўлини аниқ белгилаб олган. Шу йўлда амалга оширилаётган кенг кўламли ислохотлар марказида аввало инсон омили, унинг манфаатлари устувор ўринга эга бўлиб келмоқда. Жисмонан соғлом, маънавий етук, юксак интеллектуал салоҳият, замонавий билимларга эга, мустақил фикрлайдиган, келажакка ишонч билан қарайдиган баркамол авлодни тарбиялаш ҳақида ғамхўрлик қилиш ушбу сиёсатнинг устувор йўналишидир.

Шу жиҳатдан Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2012 йил 19 июндаги “Баркамол авлодни тарбиялашда оила институти ва фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларининг таълим муассасалари билан ўзаро ҳамкорлигини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 175-сонли қарори, Халқ таълими вазирлиги ҳузуридаги “Оила, маҳалла ва таълим муассасалари” Жамоат кенгашининг йиғилиши №1-сонли баёни билан тасдиқланган “Баркамол авлодни тарбиялашда оила, маҳалла ва таълим муассасаси ҳамкорлиги концепцияси” ўқув-тарбия жараёнига ҳамкорлик педагогикасини жорий этиш эҳтиёжини юзага келтирди.

Ҳамкорлик концепциясининг энг асосий мақсади – ҳар бир боланинг ҳаётда ўз ўрнини топиб, ўз бахти учун замин яратишига, эл-юрт олдидаги масъулиятини сеза оладиган, инсонпарвар бўлишига қаратилган.

Таълим-тарбия жараёнининг сифати, энг аввало, қўйидаги каби бир қатор муҳим омилларга боғлиқ:

– ўқитувчиларнинг замонавий талаблар асосида яратилган шароитлардан самарали фойдаланиб, илғор педагогик ҳамда ахборот-коммуникация технологиялари асосида дарсларни ташкил этилиши;

– ўқувчиларда зарур билимлар ва ҳаётий кўникмаларни шакллантиришга қаратилган бола шахсини ривожлантиришга йўналтирилган таълим ёндашувини самарали жорий этилиши;

– ўқувчиларнинг таълим-тарбия жараёнини ҳамкорлик педагогикаси асосида ташкил этилиши;

– ўқитувчининг педагогик эҳтиёжига асосланган методик хизматнинг самарали йўлга қўйилганлиги;

– ўқувчилар томонидан давлат таълим стандартларида белгиланган билим, кўникма ва малакаларнинг ўзлаштириш динамикасини тизимли кузатиш, ўқувчилар билимидаги бўшлиқлар ва уларнинг келиб чиқиш сабабларини аниқлаш ҳамда баргараф этишга оид чора-тадбирларни самарали амалга ошириш ва бошқ.

Энг аввало, таълим-тарбия жараёнининг самарадорлиги, замонавий талабларга жавоб берадиган билим ва кўникмаларни шакллантириш кўп жиҳатдан барча мактабларимизда замонавий талаблар асосида яратилган шароитлардан самарали фойдаланиб баркамол авлодни тарбиялаш ҳамкорлик педагогикасининг мақсад ва вазифаларини амалиётга жорий этилишига боғлиқ.

Ҳозирги кунда ҳамкорлик педагогикаси муаммосининг долзарблигига қўйидагилар асос бўлмоқда:

– жамиятда ижтимоий ва педагогик жараёнлар амалга оширилаётганлиги (муносабатларнинг инсонпарварлашуви ва демократлашуви, инсон фактори ролининг кучаяётганлиги, инновацион жараёнлар асосида таълим-тарбия сифатининг ошаётганлиги,

бутун халқнинг таълимга, мактабга унинг муаммоларига эътиборнинг ошаётганлиги ва х.к.);

– умумий, оммавий педагогик амалиётнинг ҳолати (таълим берувчи ва таълим олувчиларга етарли даражада педагогик қўллаб-қувватлашнинг берилмаётганлиги, уларнинг ўқув-тарбия жараёнидан қониқмаётганликлари; таълим берувчилар томонидан таълим олувчиларга муносабатларни ўзгартириш зарурлигини тушунмасликлари, билмасликлари айрим ҳолларда ҳоҳламасликлари ва б.);

– педагог – амалиётчиларнинг инновацияларга интилишлари (бола шахсини ривожлантиришга қаратилган таълим-тарбия беришнинг инновацион технологияларни ишлаб чиқиш ва амалиётга татбиқ этиш ва б.).

Кўпгина илмий-тадқиқот ишларида “ҳамкорлик”, “шерикчилик”, “мувофиқлашиш”, “биргаликдаги ҳаракат” тушунчалари синонимлар сифатида ишлатиб келинган. Бизнинг фикримизча, “ҳамкорлик” тушунчаси кенг қамровли бўлиб, умумий мақсадларга эришиш учун биргаликдаги ҳаракат деб қабул қилиниши мумкин.

Шундай қилиб, ҳамкорлик педагогикаси йўналишлари таҳлили ва ҳозирги кундаги амалиёт ва тажрибаларни таҳлили асосида умумий ўрта таълим тизимида ҳамкорлик педагогикаси асосида таълим-тарбия сифатини бошқариш моделини, ҳамкорлик педагогикаси принциплари ва концептуал ғояларини амалиётга жорий этиш йўналишлари ва жорий этилганлик даражасини, ҳамкорлик педагогикасининг асосий принциплари ва концептуал ғояларини амалиётда самарали қўллашни баҳолашнинг мезонлари ва кўрсаткичлари ва умумий ўрта таълим тизимида ҳамкорлик педагогикаси асосида таълим-тарбия сифатини бошқаришни такомиллаштиришнинг ташкилий-педагогик шарт-шароитларини ишлаб чиқиш зарурлиги кўрсатмоқда.

Мазкур муаммонинг ечими таълим муассасаларида педагогик хизмат кўрсатувчилар ва истеъмолчилар ҳамкорлигини илмий асосда ташкил этиш имконини бериш билан бир қаторда, педагогика фанини ҳам бошқарув назариясига оид янгича ёндашувлар билан бойитади.

Узлуксиз таълим тизимида ҳамкорлик педагогикаси асосида таълим-тарбия сифатини бошқаришни такомиллаштириш бўйича куйидагиларни амалга оширилса, мақсадга мувофиқ бўлади. Булар:

- ҳамкорлик педагогикаси илмий-назарий жиҳатдан ўрганиш;
- ҳамкорлик педагогикаси концептуал ғоялари, принциплари ва тавсифлари таҳлил қилиш;
- узлуксиз таълим тизимида ҳамкорлик педагогикаси асосида таълим-тарбия сифатини бошқаришнинг йўллари ва воситалари ўрганиб чиқиш;
- узлуксиз таълим тизимида ҳамкорлик педагогикаси асосида таълим-тарбия сифатини бошқаришни такомиллаштиришнинг моделини ишлаб чиқиш ва амалиётга татбиқ этиш;
- узлуксиз таълим тизимида ҳамкорлик педагогикаси асосида таълим-тарбия сифатини бошқаришнинг мавжуд назарий ва методик асослари, тегишли меъёрий ҳужжатлари ўрганилади ва таҳлил этилади.
- узлуксиз таълим тизимида ҳамкорлик педагогикаси асосида таълим-тарбия сифатини бошқаришнинг механизми ҳамда шу жараёнда фойдаланиладиган метод ва воситалар илмий-методик жиҳатдан асослаш;

– узлуксиз таълим тизимида ҳамкорлик педагогикаси асосида таълим-тарбия сифатини бошқаришнинг методлари аниқ белгиланиб, тизимлаштирилган, илмий-методик жиҳатдан асосланган модели яратиш;

– узлуксиз таълим тизимида ҳамкорлик педагогикаси асосида таълим-тарбия сифатини бошқаришнинг технологиялари ишлаб чиқиш;

– узлуксиз таълим тизимида ҳамкорлик педагогикаси асосида таълим-тарбия сифатини бошқариш моделини амалиётга самарали жорий этишни истиқболли режаси ва назорат қилиш механизми ишлаб чиқиш.

Маълумки, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг юқоридаги 175-сонли қарори асосида Халқ таълими вазирлиги ҳузурида “Оила – маҳалла – таълим муассасаси” ҳамкорлиги Жамоат кенгашининг фаолияти йўлга қўйилди.

Ўз навбатида, жойлардаги барча халқ таълими бошқарув идоралари ва умумтаълим мактаблари ҳузурида “Оила – маҳалла – таълим муассасаси” ҳамкорлиги ҳудудий Жамоат кенгашлари фаолият кўрсатмоқда. Бу табиий равишда таълим тизимида ҳамкорлик педагогикасини жорий этишни талаб этмоқда.

Мазкур қарорда кўзда тутилган чора-тадбирларни фақат оила, маҳалла, таълим муассасаси эмас, балки кенг жамоатчилик – давлат ва хўжалик бошқарув органлари, жамоат ташкилотлари, оммавий ахборот воситаларининг бевосита иштироки орқали амалга ошириш муҳим аҳамият касб этади. Хусусан:

Ўзбекистон Республикаси Мактабгача ва мактаб таълими вазирлиги:

Жамоат кенгаши фаолиятини кенгашнинг Низоми асосида ҳамда қонунийлик, ошқоралик, ижтимоий адолат ва инсонпарварлик тамойилларига амал қилган ҳолда ташкил этади. Жамоат кенгашига аъзо бўлган вазирлик ва идораларнинг вазифаларини белгилайди, ўзаро ҳамкорликни мувофиқлаштиради ва мустаҳкамлайди. Жамоат кенгашининг йиллик режаси, йиғилиш қарори ва фаолият доирасидаги тегишли меъёрий ҳужжатларни тасдиқлайди ҳамда белгиланган вазифаларнинг бажарилишини ўрганади, кўмаклашади, муҳокамага олиб чиқади ва назорат қилади. Шунингдек:

– таълим-тарбия жараёнини илғор педагогик технологиялар, ахборот-коммуникация воситаларидан ўринли фойдаланган ҳолда ташкил этади;

– таълим муассасаларида аҳиллик, меҳр-оқибатлилик ва миллатлараро дўстлик муҳитини мустаҳкамлаш, зарурий шарт-шароит ва имконият яратади;

– таълим муассасалари негизида фаолият юритаётган педагогик, ҳукукий, психологик, маънавий ва маърифий билимлар берувчи “Ота-оналар университети” машғулотларини турли хил шакл ва усулда ташкил этади;

– ҳукукий тарбияни ўқувчи-ёшлар, ота-оналар, жамоатчилик билан амалга оширади;

– тарбия жараёнининг барча иштирокчилари орасида миллий мафқурани тарғиб қилиш, ақидапарастлик, диний экстремизм ва миллий тараққиётимизга зарарли бошқа ғояларнинг кириб келишига қарши муросасиз курашишни ташкил этади;

– ўқувчи-ёшларнинг таълим-тарбия олиш жараёнида турли хил чалғитувчи воситалар (уяли алоқа воситалари, видеотасмалар, интернет тармоғидаги маълумотлар, компьютердаги ўйинлар)нинг зарари ва уларнинг оқибатларини олдини олиш бўйича кенг тарғибот-ташвиқот ишларини олиб боради;

– ҳозирги мураккаб шароитда ёш авлод онги ва шуурига таъсир этиш учун бўлаётган маънавий таҳдидларга нисбатан мафқуравий иммунитетни мустаҳкамлайди;

– ёшларни мустақил фикрлашга ўргатади, уларни истиқлол ғоялари ва миллий мафкурага садоқат руҳида тарбиялайди;

– ўқувчиларнинг имкониятлари ва қизиқишларини инобатга олиб, уларни турли соҳалар бўйича касб-хунарга йўналтириш ва таълимда табақалаштирилган ёндашувни жорий этиш;

– барча тарбиявий, маънавий-маърифий, маданий-оммавий ва спорт тадбирларининг оммавийлигини таъминлайди ва ҳ.к.

Касб-хунар таълими маркази:

Жамоат кенгаши фаолияти самарадорлигини янада оширишга қаратилган ташкилий ишларни кенгашнинг Низоми асосида амалга оширади, Жамоат кенгашига аъзо бўлган вазирлик ва идораларнинг ўзаро ҳамкорлигини мувофиқлаштиради. Жамоат кенгаши фаолиятини кенг тарғиб қилади, илғор иш тажрибаларини оммалаштириш ва фаол Жамоат кенгаши аъзоларини рағбатлантириш бўйича таклиф беради. Йиллик режа, йиғилиш қарори ва фаолият доирасидаги тегишли меъёрий ҳужжатларни тайёрлашда фаол иштирок этади ҳамда белгиланган вазифаларнинг бажарилишини ўрганади, кўмаклашади, муҳокамага олиб чиқади ва назорат қилади.

Шунингдек, асосий лавозим вазифалари доирасида ўрта махсус, касб-хунар таълими муассасаларида таълим-тарбия жараёнини ташкил этади, битирувчиларни иш билан таъминлайди ва назорат қилади. Умумий ўрта таълим мактабларининг 9-синф битирувчиларини қизиқишларига кўра касб-хунарга йўналтириш бўйича тарғибот-ташвиқот тадбирларини ташкил этади, уларни таълимнинг кейинги босқичига тўлиқ қамраб олиш чораларини кўради.

“Маҳалла” хайрия жамоат фонди:

– ёш авлодни миллий ва маънавий қадриятлар, ватанпарварлик ва инсонпарварлик руҳида тарбиялашда уларнинг таълим-тарбияси, хулқ-атвори, одоб-ахлоқи, касб-хунар егаллаши ва иш билан таъминлашда жамоат назоратини амалга оширади;

– бу борада фуқароларни ўзини ўзи бошқариш органлари қошидаги комиссиялардан мақсадли фойдаланади;

– оилалар ва маҳаллаларда ижтимоий-маънавий муҳитни соғломлаштиради, шунингдек, таълим муассасалари билан ҳамкорлик қилади;

– кам таъминланган, боқувчисини йўқотган оилалар, ёлғиз кексалар, фахрийлар, ногиронлар ва етим-есирларга нисбатан меҳр-шафқатли муносабатда бўлиш ғояларини кенг тарғиб қилади, уларни моддий ва маънавий қўллаб-қувватлайди.

– ёшларнинг маънавий, ахлоқий, ҳуқуқий, эстетик, жисмоний, меҳнат тарбиясида иштирок этади, уларда соғлом турмуш тарзини шакллантиришга кўмаклашади;

– таълим-тарбия жараёнида амалга оширилиши керак бўлган масалаларга ечим топишда фаоллик кўрсатади;

– таълим ва фуқаролар йиғини тизимидаги ютуқлар ва ислохотлар ҳақида ота-оналарнинг кенг маълумотга эга бўлишларини таъминлаш мақсадида маҳаллалар қошидаги “Ота-оналар университети” фаолиятини кучайтиради;

– ёшлар ўртасида назоратсизлик, қаровсизлик, ҳуқуқбузарлик ва бошқа ғайриижтимоий хатти-ҳаракатларнинг, оммавий маданият салбий таъсирларининг олдини олиш ҳамда бунга имкон туғдирувчи сабаблар ва шароитларни аниқлаш ҳамда бартараф этиш чора-тадбирларини амалга оширади;

– ёшлар ўртасида маънавий баркамолликни тарғиб қилиш, уларни маҳалла худудида истиқомат қилаётган халқ усталари, санъаткорлар, зиёлилар имкониятларидан фойдаланиб фан, маданият, санъат тўғрақларига жалб этади ва ҳ.к.

Республика Маънавият ва маърифат маркази:

Ёш авлод тарбияси билан шуғулланадиган оилада – ота-оналар, маҳаллада – қўни-қўшни ва кенг жамоатчилик, таълим муассасасида – ўқитувчи ва мураббийларнинг қалби ва онгида мустақилликнинг маънавий асосларини мустаҳкамлаш, миллий қадриятларимиз, анъана ва урф-одатларимизни асраб-авайлаш, юртга муҳаббат, истиқлолга садоқат туйғуларини чуқур сингдириш каби долзарб вазифаларни амалга оширади.

Шунингдек, оилалар, маҳаллалар ва таълим муассасаларида ижтимоий-маънавий муҳитнинг аҳолини, аҳолининг, айниқса, ёшларнинг таълим-тарбияси, ҳуққ-атвори ва интилишларини ҳисобга олган ҳолда мавжуд муаммоларнинг ижтимоий-сиёсий муҳитга таъсирини таҳлил этади ҳамда бартараф этишнинг мафкуравий йўллари ҳақида илмий асосланган тавсиялар ишлаб чиқади ва амалга оширади.

Ўзбекистон мусулмонлари идораси:

– мактаб ўқувчиларини ота-онага ҳурмат, устоз-мураббийга итоат, она-Ватанга садоқат руҳида тарбиялаш мақсадида юртимизда асрлар оша сайқалланиб келган миллий таълим-тарбияда диний таълимнинг аҳамияти, шарқона одоб-ахлоқни ўргатиш ҳамда савоб-гуноҳ тушунчаларининг мазмун-моҳиятини етказди;

– ёш авлодда илм-маърифатни ўрганишга бўлган рағбатни юртимизда яшаб ўтган, дунё илм-фани, Исломи дини ривожига бекиёс ҳисса қўшган олиму уламоларнинг панду насиҳатлари орқали ошириш ва касб-ҳунар эгаллашга бўлган иштиёқни ўтмишдаги воқеалар, ҳаётий мисолларни баён этиш билан кучайтиради;

– ўсмир йигит-қизларнинг бўш вақтидан унумли фойдаланиш мақсадида маънавий-маърифий масканларга (илмий марказлар, қадамжолар, масжид ва мадрасалар) зиёратлар уюштиради, шунингдек, диний-маърифий тўғрақлар ташкил этади;

– устоз ва мураббийларнинг юриш-туришида, муомаласида, одоб- ахлоқида ва кийинишида мактаб ўқувчиларига ибрат бўлишлари таъминлаш бўйича имом-хатиблар томонидан педагоглар учун махсус маърузалар ўқиш, шунингдек, устоз-шогирд анъаналарининг афзалликларини тарихий қиссалари ва ибратли ривоятлар асосида баён этади;

– ота-онанинг ўз фарзанди таълим-тарбиясига ва келажагига жиддий эътибор қаратиши зарурлиги тўғрисида ота-оналар жамоаси учун имом- хатиблар иштирокида алоҳида учрашувлар ташкил этади;

– ёшларнинг замонавий ахборот технологиялари воситаларидан (компьютер, ноутбук, нетбук, телефон, планшет, плеер ва бошқалар) фойдаланишда меъёрни сақлаш ва одобларига амал қилиш бўйича тавсиялар ишлаб чиқади ва инфографика шаклида тарқатади;

– ўсиб келаётган болаларда “оммавий маданият” иллатлари, бузғунчи ғоялар ва салбий таъсирларга қарши иммунитетни шакллантириш учун имом- хатиблар иштирокида давра суҳбатлари ўтказди;

– тарбияси оғир, давомати паст, ижтимоий ҳимояга муҳтож ва носоғлом оилада вояга етаётган ўқувчилар билан яқка тартибда суҳбатлар ташкил этади ва унга имом-хатибларни жалб этади ва ҳ.к.

Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги:

Оилаларда ва таълим муассасаларида соғлом турмуш тарзини тарғиб қилади, соғлом турмуш тарбиясини шакллантиришда ота-оналар ва оила аъзоларининг дунёқарашлари ва ҳаётий ёндашувларини ўзгартириш билан боғлиқ тадбирларни амалга оширади, шахсий гигиена қоидаларини кенг тарғиб қилади, тиббий маданиятни юксалтириш, тизимли тиббий кўриқдан ўтказиш ҳамда инсон саломатлигига салбий таъсир кўрсатувчи оғир асоратли касалликларга қарши кенг жамоатчилик курашини ташкил этади ва соғломлаштириш йўналишида аниқ чора тадбирлар белгилайди.

Республика Хотин-қизлар қўмитаси:

Ўқувчи қизлар ўртасида соғлом турмуш тарзини тарғиб қилади, уларни оилавий ҳаётга тайёрлаш, оила бюджетини шакллантириш ва жамиятда аёлларнинг тутган ўрни тўғрисида, шунингдек, эрта туғруқ, эрта турмуш ҳамда турли хил салбий ҳолатларнинг олдини олиш бўйича тиббиёт ходимлари, психологлар ва хотин-қизлар қўмитаси бошланғич ташкилоти раислари ва намунали оилалар вакиллари ҳамкорлигида таъсирчан ҳаётий мисоллар орқали тушунтириш ишлари амалга оширади. "Ораста қизлар" тўгараги, "Қизлар клублари" ва "Қизлар маслаҳатхонаси" фаолиятини кучайтиради.

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги:

Вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик, қаровсизлик, ҳуқуқбузарлик ва жиноятчилик каби салбий ҳолатларнинг олдини олиш, шунингдек, дарс жараёнида ўқишга бормасдан бемақсад юрган, тунги вақтларда "Компьютер клуб"ларда вақт ўтказаетган ва ноқонуний чет элга чиқиб кетган вояга етмаганларни аниқлаш, уларни ўқишга қайтариш, давоматни яхшилаш бўйича профилактик тадбирларни амалга оширади. Вояга етмаганлар, ота-оналар ва аҳоли ўртасида қонун устуворлигини кенг тарғиб қилади, ҳамкорлар ўртасида ўзаро тезкор ахборот алмашувини амалга оширади.

Шунингдек, ўқувчиларда қонунга итоаткорлик хулқ-атворини шакллантиришга, уларга жамиятда қабул қилинган хулқ-атвор нормалари ва қоидаларини сингдиришга йўналтирилган дастурлар ҳамда услубларни ишлаб чиқади ва таълим муассасаларининг иш амалиётига жорий этади; вояга етмаганлар орасида ҳуқуқбузарликлар содир этишга мойил бўлган шахсларни аниқлайди ҳамда уларга нисбатан ижтимоий реабилитация қилиш ва ижтимоий мослаштириш чора-тадбирларини кўради ва ҳ.к.

Ўзбекистон ёшлар иттифоқи Марказий Кенгаши:

Ўзбекистон Республикасида ёшларга оид давлат сиёсатини амалга оширади, ёшларни озод ва обод Ватан яратишдек улуғ мақсад йўлида бирлаштиради, ёшлар ўртасида лидерликни тарғиб этади, Ҳаракатнинг бошланғич ташкилоти ҳамда етакчилар ва сардорлар фаолияти самарадорлигини ошириш бўйича тегишли маънавий-маърифий тадбирларни амалга оширади. Шунингдек:

– баркамол, мустақил фикрлайдиган ёшларни шакллантиради, уларнинг сиёсий маданияти, ҳуқуқий саводхонлиги ва ҳуқуқий онгини юксалтиради;

– уюлмаган ёшларни маънавий-ахлоқий жиҳатдан ва ҳарбий ватанпарварлик руҳида тарбиялайди;

– ёшларнинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилади, уларнинг замонавий касбларни эгаллашга бўлган интилишини қўллаб-қувватлайди ва ҳ.к.

Хулоса қилиб айтганда, ҳамкорликдан кўзланган мақсадга эришиш учун барча табақадаги ташкилот ва идоралар ўз вазифаларини масъулият билан бажариши лозим. Шундагина Президентимиз Шавкат Мирзиёев айтганидек, ёшларимизнинг мустақил фикрлайдиган, юксак интеллектуал ва маънавий салоҳиятга эга бўлиб, дунё миқёсида ўз

тенгдошларига ҳеч қайси соҳада бўш келмайдиган инсонлар бўлиб камол топиши, бахтли бўлиши учун давлатимиз ва жамиятимизнинг бор куч ва имкониятларини сафарбар этсақкина, Ўзбекистонимизнинг буюк келажагини таъминлаган бўламиз.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Баркамол авлодни тарбиялашда оила институти ва фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларининг таълим муассасалари билан ўзаро ҳамкорлигини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори. Ўзбекистон республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2012 й., 25-сон, 273-модда.
2. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қурамиз. // Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси Президенти лавозимига киришиш тантанали маросимига бағишланган Олий Мажлис палаталарининг қўшма мажлисидаги нутқи. 2016 йил 14 декабр. www.uza.uz